

SAHNA NUTQINING AKTYORLIK MAHORATIDAGI AHAMIYATI

Xatira Juldikarayeva

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti

“Sahna nutqi” kafedrası professorı v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18514788>

Annotatsiya. Mazkur mavzu sahna nutqining aktyorlik mahoratini shakllantirish va rivojlantirishdagi muhim o‘rnini yoritishga bag‘ishlangan. Sahna nutqi aktyorning ichki kechinmalari, obraz psixologiyasi va dramatik fikrni tomoshabinga aniq, ta’sirchan hamda ishonarli yetkazishning asosiy vositasi hisoblanadi. Unda nafaqat so‘zning mazmuni, balki tovushning ohangi, intonatsiya, ritm, pauza, nafas, urg‘u va artikulyatsiya kabi nutqiy unsurlar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: Aktyorlik mahorati, sahna nutqi, teatr san’ati, nutq madaniyati, intonatsiya, nutq texnikasi, obraz, nafas.

Аннотация. Данная тема посвящена освещению важной роли сценической речи в формировании и развитии актерского мастерства. Сценическая речь является основным средством точной, действенной и убедительной передачи зрителю внутренних переживаний актера, психологии образа и драматической мысли. В нем важное значение имеет не только содержание слова, но и такие речевые элементы, как тон звука, интонация, ритм, пауза, дыхание, ударение и артикуляция.

Ключевые слова: Актёрское мастерство, сценическая речь, театральное искусство, культура речи, интонация, техника речи, образ, дыхание.

Annotation. This topic focuses on highlighting the significant role of stage speech in the formation and development of acting skills. Stage speech is the primary means of accurately, effectively, and convincingly conveying to the audience the actor's inner experiences, the psychology of the character, and the dramatic thought. In it, not only the content of the word but also speech elements such as tone, intonation, rhythm, pause, breathing, stress, and articulation are important.

Key words: Acting, stage speech, theatrical art, speech culture, intonation, speech technique, image, breathing.

Kirish. “Hammamizga yaxshi ma’lumki, inson va jamiyat hayotida, xalqning ma’naviy dunyosini, ong-u tafakkurini yuksaltirishda teatr san’atining o‘rni va ahamiyati beqiyosdir. Buyuk ma’rifatparvar bobomiz Mahmudxo‘ja Behbudiy aytganlaridek, teatr haqiqatan ham ibratxona, qutlug‘ tarbiya va ma’rifat maskanidir”. Shu bois, yosh tomoshabinlar teatrining repertuarini shakllantirishda teatrning maktab bilan hamkorligi masalasini tadqiq etish ustuvor vazifalar sifatida belgilandi.

Aktyor nutqining sof va ravonligi, ta’sirchanligi, sahnadagi rangbarangligi, talaffuzning aniqligi, ohang va ishoralarning badiiy jihatlari yakunlovchi ifodaviylikni hosil qiladi. Bu

xususiyatlar aktyorning har bir rolida o'z aksini topishi kerak. Ba'zan shunday piyesalar ham bo'ladiki, uni sahnalashtirish uchun alohida ifodaviy vositalar talab qilinadi. Bunday dramatik asarning g'oyaviy-badiiy talqini uchun aktyorlar shu rolga xos shaklu-shamoyil, xatti-harakat topishlari kerak. Sahnaviy nutq masalasini chuqurroq o'rganishni ixtiyor etganlar uchun I.Po'latovning «Sahna nutqi», A.Sayfutdinovning «Aruz sistemasida yozilgan she'rlar teksti ustida ishlash», N.Aliyevaning «Sahna nutqining ravon va aniq bo'lishida muhim shartlar», L.A.Xo'jayevaning «Nutq madaniyatiga doir kuzatishlar» kabi risolalari bilan tanishib chiqishni tavsiya etamiz.

Sahnada sherigimizga biror so'zni aytar ekanmiz, bu bilan nafaqat uning idrokiga, shu bilan birga tafakkuriga ham ta'sir o'tkazamiz. Hayotda biron voqea haqida gapirilganida, biz shunchaki so'zning o'zinigina gapirib qolmay, gapirilayotgan voqea xayolan ko'z o'ngimizda bo'y basti bilan namoyon bo'la boshlaydi. Sahna tili bilan aytganda, uni tasavvurimiz orqali ko'rib turamiz. Misol uchun: mening gaplarimdan ta'sirlangan sherigimni, biron-bir nojo'ya harakatdan to'xtatish uchun, agar u shunday qilaversa, boshiga ko'plab ko'ngilsizliklar yog'ilishini dalil sifatida keltiramiz. Shu bilan birga, o'sha ko'ngilsizliklarni uning ko'z o'ngida gavgaldantirish uchun intilamiz. Bu narsalarni sherigim ko'z o'ngida namoyon qilishdan avval ularni o'zim ko'rishim kerak. Biror odamga ma'lum fikrni uqtirishdan avval, uqtirishimiz kerak bo'lgan fikrni o'zimiz, ichki ko'z bilan ko'rishga intilamiz. Agar biron xabarni eshitayotgan bo'lsak, avval eshitib, so'ngra eshitganlarimizni ichki ko'z bilan ko'ramiz. Sahna tili bilan aytganda, eshitmoqlik -ko'rmoqlikni bildiradi. Shuning uchun sahnadagi aktyor uchun so'z quruq ovozdangina iborat bo'lmay, ongimizda o'sha timsolni qo'zg'atuvchi hamdir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Teatrda nutqning vazifasi hayotdagidan birmuncha farq qiladi. Aktyorlarning ma'lum xatti-harakatni amalga oshirish maqsadida nutqdan foydalanish jarayoni murakkabroq hisoblanadi. Boisi, teatrdagi "teatrlilik" so'zlashuv munosabatining xayotdagidek to'g'ridan-to'g'ri tabiiy tashkil topishiga to'sqinlik qiladi. Buning natijasida ko'pchilik aktyorlar nutq so'zlash uchungina nutqdan foydalanadilar. Ular o'z zimmlariga yuklatilgan vazifani chalkashtirgan holda so'z yordamida hatti-xarakat qilish lozimligini unutadilar. Sahna nutqi jismoniy harakat uchun ko'makdosh bo'lishi kerak. Aktyor uchun so'z obraz timsolida o'z maqsadiga yetish yo'lidagi ko'makchi vosita hisoblanadi.

Sahna nutqi o'zida xatti-harakatga ega ekanligi bilan juda boy mazmunni mujassam etgan. Uning ma'no, mazmun va ohangini aktyor keng qamrovli o'rganishi va turli ta'sir etish nuqtalari-ong, tasavvur, xissiyot doirasiga yo'naltirishni uzluksiz ravishda mashq qilishi talab etiladi. Aktyor o'z roli so'zlarini irod qilar ekan, partnyorining aynan qaysi jihatiga, ya'ni ongi, tasavvuri va yoxud xisiotidan qaysi biriga ta'sir etishni maqsad qilganligini aniqlab olsin. Partnyorining biror-bir jihatiga ta'sir etish maqsadi aniqlab olingach aktyor o'z nutqining mantiqli, ishonchli va ta'sirchan chiqishi uchun intilishi kerak. Buning uchun esa rol matnini aniqlab, chuqur o'rganishi, uni qismlarga bo'lib, har bir qism ma'no-maqsadini va nihoyat butun bir matnning ma'no-maqsad, g'oyasini oydinlashtirib olishi kerak. Mazkur vazifalar orasidan eng muhimi va qo'shimcha ikkinchi darajalarini belgilab olgach aktyor har bir so'zning boshqa bir so'zdan ma'nosi, maqsadi jihatidan farqi va muhimligini o'rganishi birmuncha osonroq kechadi. Bu esa o'z navbatida aktyor uchun ohang va urg'ulardan to'g'ri foydalanish imkoniyatini yaratadi. Ushbu fikrlar yuqorida keltirib o'tganimiz aktyorning nutqdan foydalanish borasidagi birlamchi vazifaning muhim va kerakli ekanini isbot etadi.

Aktyor sahnada partnyoriga nisbatan o'tkazuvchi ta'siri maqsadini aniq bilsagina so'zlar havoga uchmaydi, balki ma'lum maqsadga yo'naltirilgan holda ta'sirli ifodalanadi. Bunday ta'sirli, mantiqli, maqsadli ko'rinish olgan nutq o'z navbatida aktyor temperamenti, xissiyot ilhomini

uyg‘otadi. Agar mazkur xislatlar aktyorda avvaldan uyg‘ongan bo‘lsa ularning yanada rivojlanishiga turtki bo‘ladi. Ushbu ijod ilhomi va xislatlari proporsional ravishda so‘zning yanada ematsional ifodalanishiga zamin yaratadi.

Tahlil va muhokama. Keyingi yillarda ma‘naviy qadriyatlarimizning tiklanishi, yoshlar estetik madaniyatini yuksaltirishda milliy musiqa madaniyati va san‘atining noyob durdonalarining rivojiga o‘zining salmoqli hissasini qo‘shgan buyuk san‘atkorlarning hayoti va ijodini chuqur o‘rganish, falsafiy mushohada etish katta tarbiyaviy, ma‘naviy-ma‘rifiy ahamiyatga egadir. Ota-bobolarimizdan meros bo‘lib kelayotgan bebaho milliy qadriyatlarni va an‘analarimizni imkoni boricha to‘laroq tiklash, tarixiy-madaniy yodgorliklarimizni, shu jumladan, musiqiy merosimizni mufassal o‘rganib borish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Yoshlarni estetik madaniyatini yuksaltirishda, ularni hamma tomonlama yetuk va barkamol bo‘lib kamol topishlarida astoydil xizmat qilish har bir ustozning (qaysi kasb egasi bo‘lmasin) eng dolzarb vazifasi bo‘lishi bugungi kunning talabidir.

Yoshlar estetik madaniyatini yuksaltirishda milliy teatr san‘ati madaniyatining modernizatsiyasi turli omillar ta‘sir ko‘rsatadigan dinamik jarayondir. Unda, milliy teatr madaniyatiga xos bo‘lgan takrorlanmas omillari bor. Bunday omillarni ikki guruhga ajratish mumkin: obyektiv va subyektiv. Obyektiv va subyektiv omillar esa, o‘z navbatida agressiv va pozitiv xarakterga ega bo‘lishi mumkin. Kundalik hayotda har bir inson teatr madaniyatining ishtirokchisiga aylanadi. Ayniqsa, yoshlarning estetik madaniyatini tarbiya jarayonida teatrning o‘rni o‘ziga xosdir. Demak, teatrga ham estetik, ham axloqiy izlanishlar obyekt sifatida murojaat qilinadi. Mana shu jihat o‘z navbatida, axloq bilan nafasat, badiiylik bilan estetikaning o‘zaro aloqadorligini ta‘minlovchi asosiy omil hisoblanadi. Shu bois teatrning tarbiyaviy vazifasidan yoshlar estetik madaniyatini yuksaltirishda undan oqilona foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa. “Yangi O‘zbekiston” degan ibora bugungi kunda xalqaro maydonda nafaqat yangi tushuncha, balki real ijtimoiy hodisa sifatida qabul qilinmoqda. Bu borada jahon hamjamiyati bilan integratsiya jarayonlarida teatr madaniyatining ahamiyati yuqori hisoblanadi. Teatr madaniy integratsiya bu- turli millat va elatlar o‘z madaniyatini to‘liq saqlab qoladigan, shu bilan birga boshqa xalqlarning madaniy qadriyatlariga bag‘rikenglik ko‘rsatadigan va ularni qisman o‘zlashtiradigan madaniyatlararo o‘zaro ta‘sir shakli hisoblanadi. Jamiyatning ma‘naviy yangilanishida o‘zbek milliy teatr san‘ati va madaniyatini yangi bosqichga olib chiqish, ulug‘ ustozlarning ijodi va faoliyatini, ularning o‘ziga xos va betakror ijrochilik mahoratini har tomonlama chuqur o‘rganish va targ‘ib etish uchun katta imkoniyatlar yaratdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoyev Sh.M. O‘zbekiston teatr xodimlariga/“Yangi O‘zbekiston” gazetasi, 2021. 3-son. – B. 1.
2. Xalikulova G. Aktyorning sahna nutqi mahoratini egallashda nafasni takomillashtiruvchi yangi uslubiy izlanishlar. – 2012. 233 b.
3. To‘laxo‘jayeva M. Teatr madaniyatlari mushtarakligi: Sharq va G‘arb // “Jahon adabiyoti” jurnali, 2016 y., 6-son. – B.132.
4. Umarov E. Teatrda badiiy obraz yaratishning estetik tamoyillari. – Toshkent, 2011. – 187 b.
5. Nazarbaevna, Q. A., & Serjanovich, K. S. (2024). The Importance of Scenario in Cultural Events. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4, 259-262.